

a propósito de Clio

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Materiales para la historia y sus métodos

Raúl Ruiz Álvarez y
Margarita M. Birriel Salcedo
(Eds.)

La montaña de Braudel

Coord. **Margarita M. Birriel Salcedo**
UGR - CEHVAL

Los habices en la Alpujarra

Coord. **María Aurora Molina Fajardo**
UAH - CEHVAL
Invitada: **Ana M.ª Carballeira Debasa**
EEA, CSIC - CEHVAL

Entre el campo y la ciudad Continuidades socioeconómicas

Coord. **Raúl Ruiz Álvarez**
UCA - CEHVAL

a propósito de Clío

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

A propósito de Clío: materiales para la historia y sus métodos

Raúl Ruiz Álvarez y Margarita M. Birriel Salcedo (Eds.)

DOI: 10.5281/zenodo.21193009

2026

© De la edición: Raúl Ruiz Álvarez y Margarita M. Birriel Salcedo, 2026

© De los textos: sus autores/as, 2026

Autoría de los documentos de trabajo

Margarita M. Birriel Salcedo

Documento de trabajo 1. Fernando Braudel: La montaña

María Aurora Molina Fajardo

Documento de trabajo 2. Los habices en la Alpujarra

Raúl Ruiz Álvarez

Documento de trabajo 3. María José Vilalta: Entre el campo y la ciudad

a propósito de Clío

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

El Seminario Permanente de historia, arqueología e historia del arte *A propósito de Clío* es un espacio de debate y reflexión. Se trata de una iniciativa interdisciplinaria que fomenta la interacción entre investigadores/as, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada en el análisis crítico del pasado y su relación con el presente.

Cada sesión se estructura a partir de la lectura de uno o varios textos y cuenta con la participación de una persona relatora- moderadora encargada de introducir el debate y plantear preguntas clave para la discusión. Cuando sea posible o la problemática de trabajo lo aconseje, se contará con personas expertas.

El seminario tiene un carácter dinámico y accesible, apostando por una metodología participativa que combine la investigación académica con la divulgación y el diálogo abierto.

Es un seminario de historia, arqueología e historia del arte, por lo que todo cabe aquí. Ahora bien, aplicaremos tres criterios que deben equilibrarse a lo largo del año:

- 1. Fuentes, métodos e historiografía.** Aunque suena muy clásico, se prestará atención a todo lo relacionado con las políticas de la memoria tanto institucionales (archivos, museos) como alternativos (archivos-otro), la categorización de fuentes, así como del utillaje metodológico y técnico de la investigación histórica, sin olvidar la relectura de los textos que han contribuido a la constitución y continuidad de la historia en estos últimos 200 años.
- 2. Los hilos de las conversaciones historiográficas:** Aquí, subrayamos el abordaje de una problemática o fenómeno social que en la actualidad ocupe las conversaciones historiográficas, bien porque incide directamente en la vida actual de las sociedades (medio ambiente, trabajo, migraciones, guerra, etc.), bien porque introduce nuevas líneas de investigación o relecturas del pasado (sentimientos, frontera).
- 3. Estudios del Valle de Lecrín y Alpujarra:** Esto comprende el estudio de la historia, sociedad, patrimonio y paisaje cultural de estas comarcas, indagando los cambios y continuidades de su organización territorial, las formas de vida rural y las comunicaciones en relación con los cambios políticos, económicos y ambientales.

a propósito de *Clio*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Estructura y Funcionamiento

- **Duración:** Cada sesión tiene una duración máxima de 90 minutos.
- **Modalidad:** virtual síncrona.
- **Accesibilidad:** Abierto a investigadores/as, docentes, estudiantes y cualquier persona interesada en el debate académico.

Preparación previa

Cada sesión se basa en la lectura de 1 texto obligatorio y la consulta de una bibliografía recomendada.

Formato de las Sesiones

Las sesiones se diseñan de manera flexible, combinando distintos enfoques metodológicos según la temática y los participantes:

- Lectura y debate guiado, donde un/a moderador/a introduce el tema y fomenta la discusión.
- Presentación inicial (30 min) seguida de un debate abierto, con una o varias lecturas recomendadas.
- Análisis de fuentes.

Principios del Seminario

- **Pluralidad historiográfica:** Integración de diversas perspectivas en el análisis de los temas. Diversidad temporal: Cobertura de temas desde la prehistoria hasta el siglo XX. Participación activa: Espacio de diálogo y reflexión crítica.

a propósito de Pío

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

¿Cómo participar?

Consulta el calendario de sesiones y lecturas recomendadas.

Prepara tu inscripción y comparte tus reflexiones y preguntas en el debate.

Un espacio de aprendizaje, reflexión y construcción de conocimiento interdisciplinario.

Cada sesión incluirá un documento de trabajo que contendrá:

- 1 texto obligatorio que deben ser leído por los/as participantes antes de la sesión.
- Una bibliografía recomendada de 3-5 referencias que amplíe la discusión.

72 horas antes de la sesión, la persona que modera coordina podrá circular una batería de preguntas para arrancar el debate.

Requisitos para obtener certificado de participación:

1. **Asistencia activa a todas las sesiones.** La mera presencia no será suficiente. Se entenderá como asistencia activa aquella que cumple los puntos 2 y 3 a continuación.
2. **Entrega de un formulario previo de preparación** (obligatorio, diez días antes de la sesión) Este formulario deberá incluir: Una pregunta crítica vinculada a la guía de lectura o al texto base o un comentario reflexivo (100-150 palabras) sobre el texto obligatorio. Ambos elementos podrán ser utilizados como punto de partida para la intervención en el debate.
3. **Participación fundamentada durante la sesión Participación oral que demuestre:**
 - a. Lectura previa.
 - b. Capacidad crítica.
 - c. Relación con el eje temático de la sesión.

No computará como asistencia válida:

- Si no hay intervención en el debate que evidencie la lectura del texto.
- Si no asiste a todas las sesiones.

No se enviará enlace de sesión si no ha cumplimentado los formularios o asistido a las sesiones previas.

a propósito de **Clío**

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Consulta el calendario de sesiones y lecturas recomendadas.

Prepara tu inscripción y comparte tus reflexiones y preguntas en el debate.

Un espacio de aprendizaje, reflexión y construcción de conocimiento interdisciplinario.

Cada sesión incluirá un documento de trabajo que contendrá:

- 1 texto obligatorio que deben ser leído por los/as participantes antes de la sesión.
- Una bibliografía recomendada de 3-5 referencias que amplíe la discusión.

72 horas antes de la sesión, la persona que modera coordina podrá circular una batería de preguntas para arrancar el debate.

Requisitos para obtener certificado de participación:

- 1. Asistencia activa a todas las sesiones.** La mera presencia no será suficiente. Se entenderá como asistencia activa aquella que cumple los puntos 2 y 3 a continuación.
- 2. Entrega de un formulario previo de preparación** (obligatorio, diez días antes de la sesión) Este formulario deberá incluir: Una pregunta crítica vinculada a la guía de lectura o al texto base o un comentario reflexivo (100-150 palabras) sobre el texto obligatorio. Ambos elementos podrán ser utilizados como punto de partida para la intervención en el debate.
- 3. Participación fundamentada durante la sesión Participación oral que demuestre:**
 - a. Lectura previa.
 - b. Capacidad crítica.
 - c. Relación con el eje temático de la sesión.

No computará como asistencia válida:

- Si no hay intervención en el debate que evidencie la lectura del texto.
- Si no asiste a todas las sesiones.

No se enviará enlace de sesión si no ha cumplimentado los formularios o asistido a las sesiones previas.

a propósito de Clío

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Formularios

Formularios obligatorios

Formulario de inscripción → obligatorio antes del **12 de diciembre de 2025**. Una vez cerradas las inscripciones se dará acceso al material de trabajo.

- <https://forms.gle/BAnNeD9Ui488WK9g6>

Formulario de preparación – Sesión 1 → obligatorio antes del **17 de enero de 2026**.

- <https://forms.gle/XGMJCShAxf2LTMWx5>

Formulario de preparación – Sesión 2 → obligatorio antes del **18 de abril de 2026**.

- <https://forms.gle/dZQpSgr7k8hgmhan9>

Formulario de preparación – Sesión 3 → obligatorio antes del **18 de junio de 2026**.

- <https://forms.gle/YndXfn3qZ6rkG6RD6>

El Seminario Permanente de historia, arqueología e historia del arte A propósito de Clío tiene una duración total de **30 horas** distribuidas en tres sesiones virtuales (1,5 horas cada una) y trabajo autónomo del participante (lectura de textos obligatorios y bibliografía recomendada, elaboración de cuestionarios previos y preparación de la intervención en el debate). Esta combinación de sesiones síncronas y actividades de preparación garantiza un aprendizaje activo y fundamentado, que integra tanto la formación académica como la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario.

La inscripción a cada sesión se realizará mediante un formulario obligatorio, cuya cumplimentación es requisito imprescindible para el reconocimiento de la asistencia.

Toda la información estará disponible en www.cehval.es.

a propósito de *Clio*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

La montaña de Braudel

Sesión coordinada por
Margarita M. Birriel Salcedo
UGR - CEHVAL

27 de enero

18:00-19:30 H (HORA PENINSULAR) · ONLINE · INSCRIPCIÓN PREVIA
CERTIFICADO (TRAS EVALUACIÓN POSITIVA)
WWW.CEHVAL.ES

a propósito de Clio

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

La montaña de Braudel

Guía

Sesión coordinada por
Margarita M. Birriel Salcedo
UGR - CEHVAL

Texto: "I. En primer lugar la montaña", en El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempo de Felipe II (Méjico: FCE, 2016, edición digital), pp.33-69. [1]

Bibliografía[2]:

Braudel, Fernand. "Histoire et sciences sociales. La long durée". Annales ESC, 1958, 13-4, pp. 725-753.

Burke, Peter. La revolución historiográfica francesa. La Escuela de Annales, 1929-1989 (Barcelona: Gedisa, 1994).

Canto Mayén, Emiliano. " Un texto en tres duraciones: Braudel y El Mediterráneo". Temas antropológicos. Revista científica de Investigaciones regionales, vol. 34, nº 2, 2012, pp. 155-178.

Devoto, Fernando J. "Montaña y emigración: un itinerario historiográfico (A propósito de Braudel y el determinismo geográfico)". Estudios sociales, Año X, nº 18 (2000)123-135.

Fontana, Josep. "Ascenso y decadencia de la Escuela de Annales". En Parrain, Charles et al. Hacia una nueva historia (Barcelona: Akal, 1985), pp. 109-127.

Lee, Richard E.. "Lessons of the Longue Durée: The Legacy of Fernand Braudel". Historia Crítica 69 (2018), pp. 69-77; doi: <https://doi.org/10.7440/histcrit69.2018.04>

Vilar, Pierre. "Historia marxista, historia en construcción". En Economía, Derecho, Historia (Barcelona: Ariel, 1983), pp. 174-228 (Originalmente un librito de Cuadernos Anagrama. Es un texto largo con un apartado dedicado a Braudel)

[1] Este texto es parte del capítulo I. Las penínsulas, montañas, mesetas y llanuras. En el seminario nos centraremos en la parte de la montaña, pero recomendamos que, si no se ha leído a Braudel antes, se lea el capítulo completo.

[2] Esta bibliografía no cubre todo lo que sobre Braudel se ha escrito en los últimos 50 años. Se relaciona el artículo sobre la larga duración del propio Braudel, textos que analizan la escuela de Annales y otros que abordan algunos de los debates que su obra ha suscitado.

a propósito de *Clío*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Los habices en la Alpujarra

Sesión coordinada por
María Aurora Molina Fajardo
UAH-CEHVAL

Invitada
Ana María Carballeira Debasa
EEA, CSIC - CEHVAL

28 de abril

**18:00-19:30 H (HORA PENINSULAR) · ONLINE · INSCRIPCIÓN PREVIA
CERTIFICADO (TRAS EVALUACIÓN POSITIVA)
WWW.CEHVAL.ES**

a propósito de *Clío*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Los habices en la Alpujarra

Guía Debate

Sesión coordinada por
María Aurora Molina Fajardo
UAH - CEHVAL

Invitada
Ana María Carballeira Debasa
EEA, CSIC - CEHVAL

Texto: Ana María Carballeira Debasa,

**Contribución al estudio de los habices alpujarreños de mezquinos y cautivos (siglos XV-XVI),
en**

Labore et constantia. Estudios Andalusíes: ensayos selectos

**coordinado por Maravillas Aguilar Aguilar, Ana María Cabo González y Juan Pedro Monferrer-Sala
(Córdoba - Sevilla - La Laguna: UCO Press - Editorial Universidad de Sevilla - Servicio de Publicaciones Universidad de La Laguna, 2022.),
páginas 247-280**

Bibliografía[1]:

Carballeira Debasa, Ana María. "Aproximación a las donaciones piadosas en el Islam medieval: el caso de al-Andalus". En Alfonso García Leal (ed.), Las donaciones piadosas en el mundo medieval. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2012 pp. 385-406.

Carballeira Debasa, Ana María. Libro de los habices de la Alpujarra de 1530. Edición, estudio e índices de un manuscrito del Archivo Histórico Diocesano de Granada. Academia Scientiarum Fennica, 2018.

Esteban Álvarez, Alejandro. "Habices del Reino de Granada averiguados en 1528 y 1531: la ṭā'a Nazarí de Órgiva (Alpujarra)", Espacio Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval 34 (2021): 323-358.

Suárez García, Sandra. "Los habices de la Vega de Granada como forma de conocimiento del reino nazarí y su transformación tras la conquista: la alquería de La Zubia", Espacio Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval 31 (2018): 641-667.

Trillo San José, Carmen. La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada, Universidad de Granada, 1998.

[1] Esta bibliografía no cubre todo lo que sobre habices se ha escrito en los últimos 50 años. Asimismo, sobre los bienes habices existe una extensa producción de transcripciones disponibles para su consulta en repositorios académicos como Dialnet

a propósito de *Clio*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Entre el campo y la ciudad

Continuidades socioeconómicas

Sesión coordinada por
Raúl Ruiz Álvarez

En recuerdo de
María José Vilalta
UdL

30 de junio

18:00-19:30 H (HORA PENINSULAR) • ONLINE • INSCRIPCIÓN PREVIA
CERTIFICADO (TRAS EVALUACIÓN POSITIVA)
WWW.CEHVAL.ES

a propósito de *Clio*

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

Entre el campo y la ciudad

Continuidades socioeconómicas

Sesión coordinada por
Raúl Ruiz Álvarez

En recuerdo de
María José Vilalta
UdL

Guía Debate

Texto: Maria Jose Vilalta i Escobar

**'Ciudades rurales' en la España Moderna. El protagonismo de las continuidades,
Revista de Demografía Histórica, XXI, I, 2003, pp. 15-43.**

Bibliografía

Blok, Anton y Driessen, Henk. "Mediterranean Agro-Towns as a Form of Cultural Dominance. With Special Reference to Sicily and Andalusia", Ethnologia Europaea, XIV, 1984, pp. 111-124.

López Ontiveros, Antonio. "La agrociedad andaluza: caracterización, estructura y problemática", Revista de Estudios Regionales, nº 39, 1994, pp. 59-92.

Sánchez León, Pablo. "El campo en la ciudad y la ciudad en el campo: urbanización e instituciones en Castilla durante la Edad Moderna", Hispania. Revista Española de Historia, vol. 58, nº 199, 1998, pp. 439-470.

Curtis, Daniel R. "Is there an 'agro-town' model for Southern Italy? Exploring the diverse roots and development of the agro-town structure through a comparative case study in Apulia", Continuity and Change, 28/3, 2013, pp. 377-419.

García González, Francisco y Gómez Carrasco, Cosme Jesús. "La historia de la familia y la demografía histórica en la Europa rural, siglos XVI-XVIII. Evoluciones recientes, 2000-2019", Mundo Agrario, 22/49, 2021, e159.

Martínez de la Fuente, Juan Luis; Infante-Amate, Juan y Travieso, Emiliano. "Historical changes in Mediterranean rural settlements: southern Spain, 1787-2019", Journal of Rural Studies, 106, 2024, 103217.

Rey Castelao, Ofelia. "Diferencias e intercambios culturales entre el campo y la ciudad respecto de las mujeres en la España del siglo XVIII", Mundo Agrario, vol. 14, nº 27, 2013.

Truchuelo García, Susana, coord. "Interacciones campo-ciudad en sociedades del Antiguo Régimen", dossier, Mundo Agrario, vol. 14, nº 27, 2013.

*a propósito de **Pío***

Seminario permanente

HISTORIA, ARQUEOLOGÍA E HISTORIA DEL ARTE

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

www.cehval.es

A propósito de Clío. Seminario permanente

Sesión 1: Fernando Braudel: La montaña

27 de enero / 18.00 horas

Texto: "I. En primer lugar la montaña", en *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempo de Felipe II* (Méjico: FCE, 2016, edición digital), pp.33-69.

Modera: Margarita M. Birriel Salcedo (CEHVAL- UGR)

Margarita M. Birriel Salcedo (UGR-CEHVAL)

mbirriel@ugr.es

Cuando Fernando Braudel muere en 1985 era sin duda el más conocido e influyente historiador del siglo XX. Sus dos obras monumentales *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempo de Felipe II* y *Civilización material, economía y capitalismo*, junto a su larga vida académica como profesor primero en el *College de France* y en la *École des Hautes Études en Sciences Sociales* (EHESS), además de las direcciones académicas de proyectos, seminarios o tesis doctorales, pero sobre todo su largo vínculo con la revista *Annales. Économies. Société. Civilizations*, por no citar muchas otras actividades académicas en todo el planeta, le hacían una leyenda. Según Olwen Hufton, la encarnación viviente de dos, sino tres, generaciones de historiadores que habían cambiado la faz de la historia.

Braudel, sin duda, es la imagen principal de la que se llamó escuela de Annales y que hoy denominamos de forma más genérica escuela francesa, aunque con cierta controversia. Sin entrar en un examen exhaustivo de ésta sí subrayar, una vez más, el papel principal que dicha Escuela va a tener en la renovación historiográfica del siglo XX cuya actividad, junto a la incorporación académica del marxismo, contribuirá a la configuración de lo que se denomina historia social. Con todo, Josep Fontana argumentaría en contra al considerar que la escuela careció siempre de un marco teórico definido, es decir, no construyó un paradigma, priorizando los métodos y técnicas de investigación y recogiendo aquí y allá las categorías o conceptos. Por el contrario, Peter Burke, quien habla de movimiento de Annales más que de escuela, escribirá la historia del movimiento precisamente porque algunas de las obras de historia más fructíferas y brillantes del siglo XX serán producto de *Annales*. En fin, da para hablar largamente.

Este seminario se ha estructurado para contar cada año con una sesión muy historiográfica, por ello nos pareció oportuno arrancar con un fragmento de una de las obras más influyentes de los últimos 100 años. Una obra que hace referencia y habla sobre nuestro Mediterráneo y sobre nuestra historia. Además, pensamos que los debates que ha generado nos permiten pensar sobre problemas de la investigación como es el tiempo o las estructuras. Vamos, pues, a leer “En primer lugar la montaña”, primer apartado del primer capítulo del libro *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempo de Felipe II*, cuya primera edición es de 1949, aunque Braudel mejoraría el texto en una segunda edición en 1966, que es la que hemos leído. La primera edición se tradujo al español en 1953 y la segunda edición en 1976 por el FCE.

El libro se estructura en tres partes en un modelo que seguirán por 30 años historiadores y geógrafos: Primera parte: La influencia del medio ambiente; Segunda parte: Destinos colectivos y movimientos de conjunto; Tercera parte: Los acontecimientos, la política y los hombres. A diferencia de la historiografía hegemónica en la academia francesa de los 40, Braudel empezaría su libro dando un papel central al tiempo largo (las estructuras), para continuar con el tiempo medio (la economía) y finalizar con lo coyuntural (los acontecimientos). Braudel y sus escritos todavía hoy suscitan comentarios y reflexiones y no solo entre quienes hacemos historia.

El *Mediterráneo*, sin duda, consagra para siempre una historiografía donde el héroe individualista y político no tiene espacio, sino que adquiere protagonismo la geografía, las constricciones materiales y físicas del medio, donde el ser humano se difumina. Se califica de geohistoria a su obra y se le acusa de determinismo geográfico. Y esta es quizás una de las cuestiones sobre las que hablar en la primera sesión. **¿es determinista el Mediterráneo?** A lo que cabe añadir: **¿es una historia sin humanos?** Porque **¿qué es pensar históricamente una geografía?** Y **¿de qué geografía se habla en este texto?** y **¿en el libro?** Y **¿no nos llama este texto, y todo el libro, a hablar de una mediterraneidad?**

La montaña parece encarnar un tiempo lento, lentísimo, y nos remite a una lectura temporal de lo social que Braudel define en la propia estructura de su libro *Mediterráneo*. Lo que nuestro autor nos plantea es que los procesos sociales tienen diferentes ritmos temporales. Sin duda, su fórmula más conocida e influyente es la *long durée*. Pero, **¿qué es la long durée?** **¿Es un tiempo inmóvil?** **¿ es el tiempo de las estructuras, pero qué son las estructuras?** **¿Es la montaña más impenetrable que el llano al cambio?**

.....

A propósito de Clío. Seminario permanente*Sesión 2: Los habices en la Alpujarra***28 de abril / 18.00 horas**

Texto: Ana María Carballeira Debasa, Contribución al estudio de los habices alpujarreños de mezquinos y cautivos (siglos XV-XVI).

Modera: María Aurora Molina Fajardo (UAH- CEHVAL)

María Aurora Molina Fajardo (UAH- CEHVAL)

aurora.molina@uah.es

Este seminario se plantea, de nuevo, como un espacio para pensar a partir de un texto. Si en la sesión anterior partíamos de una obra que obligaba a reflexionar sobre el tiempo (*long durée*), las estructuras y la escala, en esta ocasión el desplazamiento es evidente: nos situamos ante un estudio localizado, aparentemente concreto, incluso técnico. Y, sin embargo, conviene preguntarse desde el inicio si realmente estamos ante un trabajo “local” o si, por el contrario, este tipo de análisis permite acceder a problemas más amplios sobre la organización de las sociedades premodernas.

El texto de Ana María Carballeira gira en torno a los habices andalusíes, es decir, un conjunto extenso de bienes donados con fines piadosos cuya renta se destinó, entre otras cosas, a cubrir determinadas necesidades sociales. Pero más allá de la definición, interesa detenerse en lo que estos bienes generaron. No solo sostuvieron prácticas y aspectos de índole religioso, sino que, como este artículo muestra, permitieron articular formas de asistencia, organizar recursos, fijar usos del espacio y, en definitiva, dar respuesta a problemas muy concretos: la pobreza, la cautividad o el mantenimiento de infraestructuras. **¿Estamos entonces ante una práctica religiosa o ante un mecanismo de organización económica o social?**

Una de las cuestiones que atraviesa el texto es la caridad, un aspecto, por lo demás, poco abordado en los estudios sobre habices. No aparece aquí la caridad como un fenómeno marginal ni excepcional, sino como algo estructural. En ausencia de instituciones públicas tal y como las entendemos hoy, los habices parecen haber ocupado un lugar central en la gestión de necesidades básicas.

Esto invita a formular la pregunta en sus propios términos históricos: **¿cómo se articulaba la atención a la pobreza y a la vulnerabilidad en esta sociedad y qué papel ocupaban en ello los habices?**

Al mismo tiempo, la caridad no se presenta como un gesto neutro. Las donaciones eran fuente de prestigio, reconocimiento, incluso legitimidad social. De ahí que quepa preguntarse si estas prácticas pueden leerse únicamente en clave religiosa o si, por el contrario, participan de dinámicas de poder.

El texto insiste, además, en una diferencia que conviene no pasar por alto: la desigual presencia de habices destinados a mezquinos frente a aquellos dirigidos a cautivos. Los pobres aparecen como destinatarios prioritarios, mientras que los cautivos (pese a la importancia que la frontera tiene en el contexto nazarí) ocupan un lugar secundario. **¿Qué nos dice esta diferencia? ¿Responde a una cuestión demográfica, económica, religiosa? ¿O revela algo más profundo sobre la jerarquía de necesidades en esta sociedad?**

Otro elemento central es la cuestión de la continuidad. La conquista castellana no supone la desaparición inmediata de los habices. Estos perviven, se transforman, cambian de manos y, en muchos casos, de función. La lectura del texto invita a cuestionar la visión, a veces simplista, de un ruptura histórica tajante. Pero también obliga a matizar: **¿hablamos de continuidad real o de reutilización? ¿de adaptación o más bien de apropiación? ¿hasta qué punto podemos haber de un mantenimiento los sus fines originales?**

A todo ello se suma un problema metodológico que atraviesa el trabajo: las fuentes. Los libros de habices utilizados no son islámicos, sino cristianos, y en ellos la información sobre mezquinos y cautivos aparece de forma indirecta, casi de soslayo. Esto plantea una cuestión que no es menor: **¿hasta dónde podemos conocer estos legados sorteando los silencios documentales?**

Quizás una de las cuestiones más sugerentes del texto tenga que ver con la escala. Nos movemos en un espacio concreto, la Alpujarra, y sin embargo, las preguntas que surgen invitan a desbordar este marco. **¿Es este un estudio microhistórico o tal vez un buen punto de entrada a problemáticas más amplias y generales?**

En este sentido, y en relación con la sesión anterior, cabe preguntarse también por la relación entre estructuras y prácticas. Si en Braudel la montaña aparecía como una forma de pensar el tiempo largo, aquí los habices parecen situarse en otro nivel: el de las prácticas, que nos informan sobre la vida social de aquellas comunidades. En este punto, cabe preguntarse hasta qué punto estos legados

píos permiten acceder no solo a estructuras sociales más profundas, sino también a la cultura, los sentires y las problemáticas de su tiempo.

¿Son estas prácticas reflejo de estructuras más profundas o constituyen, en sí mismas, una forma de estructura?

A partir de aquí, el texto abre más preguntas que respuestas. **¿Debemos entender los habices como una institución religiosa o como una auténtica infraestructura social? ¿Funcionan como un mecanismo eficaz de redistribución o reproducen desigualdades? ¿Qué tipo de sociedad se dibuja cuando la asistencia depende de este tipo de dispositivos? ¿Y qué ocurre cuando estos son incorporados a otro sistema político y religioso?**

Quizás, en última instancia, la cuestión no sea tanto qué son los habices, sino qué nos permiten pensar sobre la relación entre religión, economía y sociedad en contextos históricos donde esas categorías no aparecen separadas.

.....

A propósito de Clío. Seminario permanente

Sesión 3: María José Vilalta: Entre el campo y la ciudad

29 de Junio / 18.00 horas

Texto: María José Vilalta, «Ciudades rurales» en la España Moderna. El protagonismo de las continuidades, *Revista de Demografía Histórica*, XXI, I, 2003, pp. 15-43.

Modera: Raúl Ruiz Álvarez (UCA-CEHVAL)

Raúl Ruiz Álvarez (UCA-CEHVAL)

raul.ruizalvarez@uca.es

Si con Braudel partíamos de la montaña para pensar el tiempo largo, las estructuras y el peso de la geografía, y si con los habices nos acercábamos a prácticas concretas desde las que interrogar la relación entre religión, economía y organización social, el texto de María José Vilalta nos conduce ahora a otro espacio de intersección: el de unas ciudades que, aun siendo urbanas por su forma, sus instituciones o su concentración humana, permanecieron profundamente vinculadas al mundo rural en su composición social, sus actividades económicas y sus pautas culturales. En los tres casos emerge una misma cuestión de fondo: **¿cómo estudiar realidades históricas que no se ajustan con facilidad a nuestras categorías actuales?**

El texto parte de una pregunta en apariencia sencilla: **¿qué es una ciudad en la España Moderna?** La respuesta no puede reducirse al número de habitantes, ni a la existencia de murallas, instituciones, mercados o jerarquías sociales. Vilalta propone atender a espacios intermedios (“ciudades rurales”, “agrocidades” o “agrovillas”), núcleos urbanos en los que pervivieron formas de vida agrarias. Esta aparente contradicción obliga a preguntarse si estamos ante una anomalía o, más bien, ante una realidad histórica que cuestiona la oposición entre campo y ciudad. Quizás el problema no sea tanto si estos núcleos fueron verdaderamente urbanos, sino por qué tendemos a identificar lo urbano con comercio, manufactura, burguesía o modernización.

Una de las cuestiones centrales del artículo es, precisamente, la crítica a una concepción lineal de la urbanización. La ciudad suele pensarse como espacio de cambio, movilidad y ruptura con el mundo campesino. Sin embargo, en muchos territorios de la Monarquía hispánica, no se separó de lo rural, sino que dependió de sus recursos, de sus trabajadores, de sus ritmos y de sus formas de organización. ¿Fue la urbanización siempre un motor de transformación o pudo funcionar también **como mecanismo de continuidad?**

Vilalta introduce aquí una distinción clave: ciudades rurales no son ciudades ruralizadas. Las segundas remiten a núcleos que, tras perder funciones comerciales, manufactureras o administrativas, regresan al campo como salida forzada; en ellas, lo rural aparece asociado a crisis, repliegue y empobrecimiento. Las primeras, en cambio, no son necesariamente ciudades fracasadas, sino núcleos construidos sobre un equilibrio entre forma urbana y base agraria. Lleida resulta especialmente significativa en este sentido: una ciudad con instituciones, mercado y vida urbana, pero marcada durante siglos por la agricultura y por una cultura social campesina. **¿Debe entenderse lo rural siempre como atraso o decadencia? ¿O puede pensarse también como una forma estable de organización social? ¿Qué ocurre si dejamos de leer la continuidad como inmovilismo y comenzamos a interpretarla como adaptación?**

Otro problema central es la escala. Los criterios cuantitativos resultan insuficientes para definir qué fue una ciudad: los umbrales de población orientan, pero no explican por sí solos la diversidad de las redes urbanas peninsulares. Núcleos medios o pequeños podían desempeñar funciones urbanas decisivas sin dejar de estar estrechamente vinculados al campo. Más que la cifra exacta, interesa su relación con huertas, tierras de cultivo, pueblos cercanos, mercados locales y rutas de intercambio. Desde los grandes modelos europeos de urbanización, estas agrocidades pueden parecer secundarias o incompletas; al cambiar la escala, en cambio, aparecen como piezas fundamentales para articular la vida económica y social de amplias regiones. **¿Son, por tanto, objetos menores o lugares privilegiados para comprender el funcionamiento cotidiano del Antiguo Régimen?**

El análisis de las ocupaciones conduce al centro del problema. En estas ciudades, la producción y distribución de la renta dependían casi por completo de la agricultura. Las clases dominantes (nobleza, clero y oligarquías locales) sustentaban su poder en la tierra, las rentas, el control de los abastecimientos y las instituciones. Incluso mercaderes o letrados que aspiraban al ascenso social tendían a reproducir ese modelo de prestigio agrario. A ello se suma un rasgo decisivo: la presencia mayoritaria de campesinos dentro de la ciudad. No se trata únicamente de un campo que la rodea, sino de una ciudad habitada por labradores, jornaleros y trabajadores agrarios. **¿Qué tipo de vida urbana se construye cuando buena parte de sus vecinos trabaja la tierra? ¿Qué significa vivir intramuros si los ritmos de la existencia siguen marcados por la cosecha, la subsistencia y la dependencia de los campos cercanos?**

El artesanado refuerza esta misma lógica. En las ciudades rurales, los artesanos no protagonizan una manufactura expansiva ni especializada, sino una producción destinada al consumo inmediato de una sociedad campesina: vestido, calzado, aperos, cuero, madera, metal, alimentos transformados y bienes cotidianos. No estamos ante una protoindustria dirigida a grandes mercados, sino ante una economía de proximidad, con escasa inversión, débil especialización y márgenes reducidos. **¿Debe leerse esta fragilidad manufacturera como incapacidad económica o como adecuación a una demanda concreta? ¿Fue el mercado local solo un límite, o también una forma de estabilidad? ¿Qué revela esta producción “para campesinos” sobre la relación entre ciudad, consumo y desigualdad?**

La cuestión de la burguesía aparece entonces como uno de los puntos más sugerentes del texto. Vilalta señala que la gran ausente de estas ciudades es la burguesía, al menos en los términos en que solemos buscarla: mercantil, manufacturera, financiera o transformadora. Pero esta ausencia no debe entenderse únicamente como carencia; también obliga a revisar los modelos que identifican cambio histórico con burguesía urbana. **¿Estamos ante una vía fallida hacia el capitalismo o ante otra forma de transición, más lenta, más dependiente de la tierra y menos ajustada a los esquemas clásicos?**

En este punto, el protagonismo de las continuidades adquiere pleno sentido. La ciudad rural no destruye el mundo campesino: lo concentra, lo ordena, lo institucionaliza y, en cierto modo, contribuye a hacerlo más duradero. Las estructuras no permanecen solo por inercia, sino porque resultan útiles para determinados equilibrios sociales. **¿Son estas ciudades reflejo de estructuras más profundas o constituyen, en sí mismas, una forma de estructura? ¿Funcionan como espacios de equilibrio o como mecanismos de reproducción de la desigualdad?**

El artículo incorpora además la dimensión demográfica y migratoria. Las agrocidades no fueron espacios cerrados: recibieron población de pueblos cercanos, comarcas próximas e incluso territorios más lejanos. Sin embargo, esa movilidad no implicaba siempre una ruptura cultural. Se iba a la ciudad, pero no necesariamente se abandonaba el mundo campesino. La ciudad rural ofrecía mercado, abastecimiento, instituciones, sociabilidad, trabajo e integración; al mismo tiempo, mantenía a la mayoría de sus habitantes dentro de una economía estrecha, dependiente de la tierra y con escasos márgenes de movilidad social. Era, por tanto, un lugar de oportunidades, pero también de contención. **¿Emigrar a una ciudad rural significaba cambiar de mundo o desplazarse dentro de una misma cultura agraria ampliada?**

A partir de aquí, el texto dialoga directamente con las sesiones anteriores. Con Braudel nos preguntábamos por las estructuras y los ritmos largos; con los habices, por las prácticas que articulan religión, economía y sociedad; con Vilalta, por una forma urbana que no rompe con el mundo rural, sino que contribuye a sostenerlo. **¿Puede la ciudad ser también una estructura de larga duración? ¿Puede lo urbano reproducir el orden rural en lugar de disolverlo?**

Quizás, en última instancia, la cuestión no sea decidir si estas ciudades fueron más rurales o más urbanas, sino preguntarnos qué permiten pensar sobre una sociedad en la que campo y ciudad, tradición y cambio, movilidad y permanencia no funcionaban como realidades separadas. Tal vez el interés del texto resida precisamente ahí: en mirar esos espacios intermedios donde las categorías se mezclan y donde la historia aparece menos como una sucesión de rupturas que como una compleja combinación de transformaciones, adaptaciones y persistencias.

.....

